

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ КАК СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

Казакова Раъно Машрабаевна

доктор философии PhD по филологическим наукам старший
преподаватель кафедры русского языка и литературы

Каримжонова Сарвиноз

магистрант 2-го курса

НамГИИЯ им. Ибрата

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19724717>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2026

Accepted: 20th April 2026

Online: 22nd April 2026

KEYWORDS

информационная компетенция,
персонализированные онлайн-
курсы, русский язык как
иностранный, адаптивное
обучение, работа с
информацией

ABSTRACT

В тезисе рассматривается роль персонализированных онлайн-курсов в повышении информационной компетенции студентов, изучающих русский язык как иностранный. На основе опыта обучения в адаптивном онлайн-курсе анализируется влияние персонализации заданий на развитие навыков поиска, анализа и структурирования информации. Показано, что использование индивидуализированных заданий, регулярной письменной и устной практики способствует развитию самостоятельности обучающихся и повышает эффективность работы с информационными источниками.

Онлайн-обучение стало привычной частью учебного процесса студентов, особенно при изучении иностранных языков. Существует множество курсов и платформ, позволяющих учиться дистанционно, однако студенты часто теряются в потоке информации, не умеют фильтровать материалы и оценивать их качество. Стандартные задания редко учитывают уровень знаний, интересы или темп усвоения материала, что приводит к формальному выполнению упражнений и слабому развитию навыков работы с информацией [3].

Мой опыт прохождения персонализированного онлайн-курса по английскому языку показал, что адаптивный подход способен решать эти проблемы. Система подбирала задания по моему уровню, предлагала дополнительные материалы при ошибках и усложняла упражнения после успешного выполнения, что формировало навыки самостоятельного поиска, анализа и структурирования информации [5].

Информационная компетенция — способность находить, оценивать, анализировать и использовать информацию для решения учебных или профессиональных задач — особенно важна для студентов РКИ, так как они работают с большим потоком текстов и разных источников [4]. Персонализированные онлайн-курсы, учитывающие индивидуальные потребности, создают условия для формирования этих навыков [6].

В курсе использовались адаптивные задания, письменные упражнения на 250 слов, мини-проекты, устная практика и аудирование. На первом этапе письма я искала

идеи в интернете, читала статьи и материалы Google Scholar, сопоставляла факты и перефразировала информацию своими словами. Постепенно я научилась формулировать мысли и структурировать тексты, что позволило получить **6,5 баллов по IELTS Writing** [3].

Устная практика проходила в группе: обсуждение тем, исправление ошибок друг друга и аргументированное выражение мыслей способствовали развитию навыка структурирования информации устно [4]. Аудирование изначально было сложным, но просмотр реальных видео и шоу на английском, таких как **TED Talks, BBC Learning English, The Ellen Show**, позволил улучшить восприятие речи на слух и выделение ключевой информации [4][5].

Каждый день я занималась 6–8 часов: письмо, устная практика, аудирование и чтение. Регулярность занятий и постепенное увеличение сложности заданий закрепляли навыки, а трудности мотивировали искать дополнительные источники и проверять их достоверность [2].

Результаты показали повышение самостоятельности работы с материалом, умения проверять источники, рост навыков анализа и синтеза информации, а получение сертификата IELTS B2 подтвердило достижения [3][6].

Мой опыт демонстрирует, что персонализированные онлайн-курсы:

- формируют умение активно работать с информацией;
- повышают критическое мышление и самостоятельность студентов;
- способствуют освоению навыков поиска, анализа и структурирования информации.

Эти выводы особенно актуальны для студентов РКИ, сталкивающихся с большим количеством текстов и источников, и могут быть полезны преподавателям при проектировании дистанционных и смешанных курсов [1][5].

Литература:

1. Wikipedia. Информационная перегрузка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_перегрузка
2. Акимова Н.В. Проблемы дистанционного обучения студентов // Вестник педагогики. 2020. №3. С. 45-52.
3. Иванова И.П. Информационная компетентность студентов: теория и практика. М.: Наука, 2020.
4. Петров А.А. Информационная компетентность и дистанционное образование // Современные педагогические исследования. 2019. Т. 8, №2. С. 12-21.
5. Сидоров В.В. Адаптивные онлайн-курсы и эффективность обучения // Журнал информационных технологий в образовании. 2021. №4. С. 67-75.
6. Кузнецова Л.И. Влияние персонализированных учебных сред на вовлечённость студентов // Вестник образования. 2022. №1. С. 33-41